

- GARCÍA DE ENTERRÍA, F. y FERNÁNDEZ Tomás-Ramón., *Curso de Derecho Administrativo*. Séptima Edición, Cívitas, Madrid, 1995.
- GARRIDO FALLA, F., *Tratado de Derecho Administrativo I (Parte General)*. Cuarta edición. *Estudios de Administración*. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966.
- HERNÁNDEZ CORCHERO, D., *Manual Práctico sobre Procedimiento y Recursos Administrativos y el Contencioso-Administrativo*. Aranzadi, Pamplona, 1969.
- LITAGO LLEDÓ, R. M., «Perspectiva constitucional de la implantación de las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito local». *Quincena Fiscal*, año 2011, abril, núm. 8.
- RUIZ RISUEÑO, F., *El Proceso Contencioso Administrativo*, Ed. COLEX, Madrid, 2000.

EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LOS «JUROS SOBRE O CAPITAL PROPIO» COMO INSTRUMENTO FINANCIERO HÍBRIDO

REMISIÓN A LA SENTENCIA 712/2014 DE LA AUDIENCIA NACIONAL*

JOSÉ CARLOS PEDROSA LÓPEZ

PIND. Personal Investigador no doctor en Derecho Financiero y Tributario, (especializado en Derecho Tributario Internacional). Universidad de Valencia

Quincena Fiscal 1-2 • Enero 2015 • Págs. 37 a 73

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN. 2. CONSIDERACIONES GENERALES. 2.1. *Conceptualización del instrumento financiero híbrido*. 2.2. *Contextualización de los «Juros sobre o Capital Propio»*. *El debate surgido a consecuencia del fallo emitido por la Audiencia Nacional*. 3. LA REGULACIÓN DE LOS JSCP EN LA NORMATIVA BRASILEÑA. 4. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LOS JSCP. 5. COMENTARIO SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL. 5.1. *El conflicto de interpretación y calificación del Convenio*. *Procedimiento de aplicación del Derecho*. 5.2. *La prohibición de vulnerar los principios constitucionales en el ámbito tributario*. 6. NUEVO PANORAMA A RAÍZ DEL FALLO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL. 6.1. *Calificación de las rentas transfronterizas acorde a la normativa española*. 6.2. *El «deslinde» entre el artículo 10 «Dividendos» y el artículo 11 «Intereses» del CDJ en el fallo de la Audiencia Nacional*. 6.3. *La correspondiente aplicación del artículo 21 del RD 4/2004 TRLIS*. 7. EL TRATAMIENTO DE LOS JSCP EN OTROS ORDENAMIENTOS. 8. CONCLUSIONES. 9. BIBLIOGRAFÍA.

* Esta investigación se realiza en el marco del Proyecto Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Valencia, «EU Economic Governance: Institutional, Economic and Tax Implications».

Resumen: Este estudio versa sobre la calificación jurídica y fiscal otorgada a las rentas transfronterizas del instrumento híbrido financiero «Juro sobre o Capital Propio». Desde una perspectiva comparativa analiza los diversos razonamientos jurídicos argumentados en primer lugar por el Tribunal Económico y Administrativo Central para asimilarlos como intereses, en contraposición del posterior fallo de la Audiencia Nacional en el que los califica como dividendos.

Palabras clave: Juros sobre, Impuesto sociedades, dividendos, intereses, High Court.

Abstract: This study analyses the legal and tax treatment imposed to the cross-border income derived from the hybrid financial instrument known as "Interest on Net Equity". From a comparative perspective, it examines the different legal arguments proposed by the Central Economic and Administrative Tribunal to assimilate it to interest, subsequently opposing the ruling issued by the High Court in which qualifies it as dividend.

Keywords: Interest on net equity, corporate tax, dividend, interest, Spanish Central-Administrative Tribunal, High Court.

Fecha recepción original: 16 septiembre 2014

Fecha aceptación: 17 noviembre 2014

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo versa sobre la figura jurídica de los «Juros sobre o Capital Propio». Refleja el tratamiento jurídico y fiscal otorgado a dicho instrumento híbrido tanto en Brasil como en España. Haciendo en el caso de este último, un especial hincapié a las divergentes opiniones del Tribunal Económico Administrativo Central y a la Audiencia Nacional.

Desde el estudio del supuesto español y teniendo como referencia los pronunciamientos por parte de tribunales españoles, analiza cuál es la correcta calificación jurídica de estas rentas transfronterizas en consonancia a la adecuada aplicación del Derecho cuando interactúan los Convenios para evitar la doble imposición fiscal y las legislaciones internas. Y por consiguiente, cuáles son las consecuencias jurídicas que de la misma derivan.

También ofrece una visión comparativa comentando cómo han tratado otras jurisdicciones a este instrumento híbrido. Distinguiendo por un lado las divergentes medidas adoptadas por países como Israel, Portugal o Chile que les permiten simplificar la calificación otorgada a los «Juros sobre o Capital Propio», y por otro, la postura asumida por otros tribunales como los de Alemania, la cual, ha servido de referencia en alguno de sus matices para los tribunales españoles, a la hora de calificar dicho instrumento financiero híbrido.

La estructura de este trabajo se divide en varias partes. En primer lugar, expone los orígenes y motivos de los «juros», creados por la normativa brasileña y el planteamiento de la diseñada operación transnacional realizada entre la matriz española y la filial brasileña, cuyo resultado se sintetiza en la entrega de unas rentas por parte de la brasileña bajo el concepto de «Juro sobre o Capital Propio».

Posteriormente, centrándose en el supuesto español, se analizan con mayor profundidad las posturas mantenidas por tribunales españoles respecto a la calificación de los rendimientos generados por los «juros» brasileños a efectos de la aplicación del Convenio para evitar la doble imposición entre España-Brasil.

Por un lado, se exponen los argumentos jurídicos en los que se basó el Tribunal Económico Administrativo Central para justificar el tratamiento que aplicó a estas rentas transfronterizas. Lo cual es complementado por los comentarios y opiniones del autor. En segundo lugar, se comenta la postura mantenida y el fallo emitido en la sentencia por la Audiencia Nacional.

A lo largo del estudio se comentan las discrepancias existentes en las decisiones alcanzadas por dichos tribunales españoles, siendo relevante la consideración divergente que ambos mantienen ante la adecuada aplicación del Derecho. Entendiendo este concepto como necesario y de extrema relevancia para otorgar a los «Juros sobre o Capital Propio» una calificación adecuada de sus rendimientos, asimilándolos bien a los «dividendos» o bien a los «intereses».

Finalmente, con especial referencia a los últimos informes de la Organización para la Cooperación en el Desarrollo Económico, el autor expone unas conclusiones sobre las variadas cuestiones y conceptos tratados en el trabajo, y analiza cómo ciertas organizaciones internacionales e instituciones europeas se están enfrentando a la «problemática» derivada de las entidades e instrumentos híbridos.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO FINANCIERO HÍBRIDO

En primer lugar, es conveniente remitirnos al concepto de instrumento híbrido para entender por qué esta figura jurídica brasileña se encuentra abarcada por el mismo.

Siguiendo entre otros a J. A. DUNCAN, es aquel instrumento financiero que tiene características económicas incoherentes, en su totalidad o en parte, con la clasificación que suscita su forma jurídica¹. Siendo como el profesor GARCÍA PRATS² expresa, la incorporación de elementos de deuda y capital sobre el mismo instrumento lo relevante.

De modo que, tal instrumento puede poseer características que puedan resultar inconsistentes con más de una clasificación fiscal o que directamente no se refleje con ninguna de las clasificaciones³.

Estas características que componen el instrumento pueden derivar en discrepancias entre jurisdicciones a la hora de calificar este instrumento. De modo que mientras una jurisdicción lo califica como un instrumento de capital (dividendo), la otra puede

1. DUNCAN, J. A.: «Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions», en Ponencia General, *Cahiers de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Munich, 2000, p. 69.

2. GARCÍA PRATS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, pp. 979-980.

3. JANSEN, E. y VAN KASTEREN, E.: «Hybrid Financial Instruments», en *Derivatives & Financial Instruments*, IBFD, 2008, p. 175.

hacerlo como un instrumento de deuda (interés), conllevando por lo tanto, un tratamiento jurídico y fiscal diverso y unas consecuencias jurídicas diferentes. Lo cual es sinónimo de multitud de posibilidades para minimizar o eliminar la responsabilidad de tributar sobre una transacción.

2.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS «JUROS SOBRE O CAPITAL PROPIO». EL DEBATE SURGIDO A CONSECUENCIA DEL FALLO EMITIDO POR LA AUDIENCIA NACIONAL

La decisión de la Audiencia Nacional del pasado 27 de febrero de 2014 intensifica sin ninguna duda el debate respecto al método y tratamiento adecuado que cabe otorgar a los rendimientos generados por los instrumentos híbridos transnacionales diseñados para beneficiarse de su cambiante aspecto dependiendo de la perspectiva jurídica, contable o fiscal desde la que se analicen.

La Audiencia Nacional⁴ (en adelante, AN) falló el recurso interpuesto⁵ en fecha 1 de julio de 2011 (admitido a trámite el 7 de julio de 2011) a favor de la parte recurrente, manteniendo así una posición contraria al acuerdo adoptado por el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC)⁶ en la resolución del 13 de abril de 2011.

En síntesis, la cuestión reside en determinar la correcta calificación de las rentas que merecen la consideración de «Juros sobre o Capital Propio» (en adelante, JSCP) conforme la normativa brasileña. El TEAC los consideraba como «intereses» y la AN los califica de «dividendos».

El supuesto de hecho reside en la existencia de una entidad matriz en España, la cual posee un tanto por ciento del capital (superior al cinco por ciento) de la filial residente en Brasil que distribuye unos beneficios bajo la figura del JSCP. La residente en España cuando los recibe, entiende que los mismos son una remuneración por el capital social que posee y que se deben a una distribución de los beneficios. Además, afirma que su naturaleza jurídica, teniendo en cuenta la legislación mercantil, contable y cambiaria brasileña es similar a la de los dividendos. Por consiguiente, alega que procede aplicar el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RD 4/2004 TRLIS) para eliminar la doble imposición económica.

Por el contrario, el TEAC, al igual que en otras resoluciones⁷, no mantiene la misma postura que el contribuyente (la entidad española), entendía que el pago de los «juros» de la filial brasileña a la matriz se deben asimilar a los «intereses», y que por lo tanto, al no haber una doble imposición económica provocada por los dividendos, no hay cabida alguna para la aplicación del artículo 21 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades (RD 4/2004 TRLIS). El TEAC afirma que únicamente se produce

4. Sentencia Audiencia Nacional: 712/2014.

5. Número de Recurso: 232/2011.

6. Asuntos: 1201/10, 1202/10 y 1884/10.

7. Núm. Resolución: 00/4085/2010. Unidad resolutoria: Vocalla Segunda. Fecha de resolución: 26 de abril de 2012. En esta resolución el TEAC mantiene una postura idéntica a la comentada en este artículo.

a consecuencia una doble imposición jurídica, que en base al artículo 31 RDL 4/2004 TRLIS consigue eliminarse.

Tras la Resolución del TEAC, el contribuyente recurrió ante la Audiencia Nacional, la cual, en líneas generales, analizó la figura jurídica de los JSCP considerando que generan rendimientos recibidos por la sociedad española de su filial brasileña que merecen la calificación de «dividendos», y no de «intereses», como en una primera instancia los calificó el TEAC.

Esta reciente decisión de la Audiencia Nacional ha sido objeto de críticas por una parte, al entender que repercute directa y negativamente en la economía doméstica, pero también de aplausos por quienes defienden que existe un enorme campo en la planificación fiscal internacional, para obtener dentro de los límites de la legalidad, un rendimiento adicional a la inversión tradicional, basado en la inconsistencia fiscal intencionadamente buscada entre jurisdicciones distintas⁸. Es decir, operaciones transnacionales (con sustancia económica notable y demostrable, y por lo tanto, fuera del ámbito del significado abarcado por los montajes puramente artificiales) producto de estrategias fiscales que no infringen ni las normativas domésticas ni las convenidas, y que por consiguiente, han de ser aceptadas⁹.

Lo cual, significa que a pesar de la intención de los Estados y de las organizaciones internacionales e instituciones europeas, no se ha conseguido aún, al menos de manera absoluta, neutralizar los efectos provocados por los instrumentos híbridos que explotan los desajustes o discordancias entre los ordenamientos jurídicos y los sistemas tributarios nacionales para alcanzar situaciones fiscalmente más favorables, como la doble no imposición fiscal.

El interés por conocer la evolución del supuesto, de las argumentaciones jurídicas expuestas en ambas resoluciones y de la magnitud de su impacto jurídico y económico no ha sido exclusivamente de ámbito nacional, puesto que, este instrumento financiero híbrido también ha sido objeto de estudio por tribunales extranjeros.

3. LA REGULACIÓN DE LOS JSCP EN LA NORMATIVA BRASILEÑA

Los «juros», creados por la normativa brasileña, tienen como principal objetivo favorecer la financiación de las empresas brasileñas por medio del capital propio aumentando el capital social de la entidad, y por ende, la inversión productiva en Brasil. Evitando así, la necesidad de acudir al endeudamiento ajeno del que derivan multitud de gastos financieros¹⁰.

8. JIMÉNEZ-BLANCO, J. I.: «El uso de los instrumentos financieros híbridos en la planificación fiscal internacional», en SERRANO ANTON, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 1651.

9. Siguiendo a ciertos autores, LAMPREAVE, P.: «An Assessment of the Anti-Avoidance Doctrines in the United States and the European Union» en *Bulletin for International Taxation*, IBFD, marzo, 2013, p. 154, han afirmado que la aplicación de la doctrina de la sustancia económica tiene cierta relevancia en operaciones con instrumentos híbridos en lo referente a su calificación como instrumentos de deuda o de capital. Entiende que como premisa básica los Tribunales en aplicación de la sustancia económica pueden denegar los beneficios fiscales derivados de unas operaciones cuando las transacciones carezcan de ningún otro beneficio que el simple ahorro fiscal.

10. Fundamento de Derecho Segundo de la Resolución 13 de abril de 2011, del TEAC.

Peculiarmente, las entidades brasileñas gozan de dos instrumentos para la remuneración de sus accionistas por su capital invertido: los dividendos y los intereses sobre capital o «juros sobre o Capital Propio». Ambos pueden ser usados del mismo modo, pero sus tratamientos fiscales dependerán de sus características en cada caso. Así pues, mientras los dividendos es una figura presente en la mayoría (o todas) las jurisdicciones, los JSCP son únicamente brasileños¹¹.

En relación a los JSCP, como SCHOEUB ha afirmado, mientras unos Estados atribuyen a los intereses la no deducibilidad, lo cual es propio de los dividendos, Brasil ha innovado permitiendo la deducción del interés sobre el capital propio, así la tenencia de deuda y capital es equivalente en cuanto a su tratamiento fiscal en sede de la *filial*¹². Los JSCP se encuentran regulados en la legislación interna brasileña, por su Ley Federal número 9.249, de 26 de diciembre de 1995¹³, en su artículo 9, el cual, dice así:

«La persona jurídica podrá deducir, a efectos de la determinación del beneficio real, los intereses pagados o acreditados individualmente al titular, socios o accionistas, a título de remuneración de capital propio, calculados sobre las cuentas del patrimonio neto, y limitados a la variación pro rata día, de la Tasa de interés a Largo Plazo-TJLP.

1º El pago efectivo o acreditación de los intereses queda condicionado a la existencia de beneficios, computados antes de la deducción de los intereses, o de beneficios acumulados y reservas, en montante igual o superior a dos veces los intereses que sean pagados o acreditados. (Redacción dada por la Ley núm. 9.439, de 1996).

2º Los intereses están gravados por el impuesto de la renta en la fuente, al tipo impositivo del quince por ciento, en la fecha del pago o acreditación del beneficio.

3º El impuesto retenido en la fuente será considerado:

I. Anticipación del impuesto debido en la declaración de ingresos, en el caso de beneficiario, persona jurídica, que tribute con base al beneficio real;
II. Tributación definitiva, en el caso de beneficiario, persona física o persona jurídica, que no tribute con base al beneficio real, incluyendo las exentas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 4º.

4º (Derogado por la Ley núm. 9.430/1996)

5º En el caso de beneficiario sociedad civil de prestación de servicios...

6º En el caso de beneficiario sea una persona jurídica que tribute con base al beneficio real, el impuesto de que trata el 2º podrá aún ser compensado con el retenido con ocasión del pago o acreditación de intereses, a título de capital propio, a su titular, socios o accionistas.

7º El valor de los intereses pagados, o acreditados por la persona jurídica, a título de remuneración del capital propio, podrá ser imputado al valor de los dividendos de que se trata el artículo 202 de la Ley núm. 6.404, de 15 de diciembre de 1976, sin perjuicio de lo dispuesto en el (apartado) 2º.

8º Para los fines de cálculo de la remuneración prevista en este artículo, no será considerado el valor de la reserva de revalorización de bienes o derechos de la persona jurídica, excepto si esta fuera añadida en la determinación de la base de cálculo del impuesto de renta y de la contribución social sobre el beneficio líquido (neto).

9º A opción de la persona jurídica, el valor de los intereses al que se refiere este artículo podrá ser incorporado al capital social o retenido en cuenta de reserva destinada a un aumento de capital, garantizada su deducibilidad, desde que el impuesto que se trata el 2º, asumido por la persona jurídica sea recaudado en el plazo de 15 días contados a partir de la fecha cierre del período-base en que ha ocurrido la deducción de los referidos intereses, no siendo reajutable la base del cálculo, ni deducible el impuesto pagado, a los efectos de determinación del beneficio real y de la base de cálculo de la contribución social sobre el logro líquido.

9º (Derogado por la Ley núm. 9.430/1996)

10º El valor de la remuneración deducida; incluso en la forma del párrafo anterior, deberá ser añadido al beneficio líquido para determinar la base de cálculo de la contribución social sobre el beneficio líquido».

De este modo, los «juros» son una alternativa para las entidades brasileñas que hacen viable la opción de capitalizarse sin tener que recurrir al endeudamiento, lo cual provoca una mayor solvencia y una reducción en su ratio de endeudamiento para estas entidades.

La operación consiste en que una entidad no residente en Brasil aporta un capital a la entidad brasileña a cambio del cual recibe un tanto por cierto de las acciones. Posteriormente, la entidad brasileña, distribuirá unos beneficios bajo la figura jurídica de «Juro sobre o Capital Propio», no bajo el concepto ni de interés ni de dividendo.

En consonancia con la ley interna brasileña hay que analizar las características de los JSCP desde diferentes perspectivas para observar que se trata de un instrumento híbrido.

Desde su perspectiva legal se observan principalmente las siguientes características:

- Los «juros» son definidos como intereses en concordancia a la norma anterior. Pero no significa que los JSCP asuman esta calificación porque, los intereses son calculados sobre un capital pendiente, se considera un pago obligatorio del cual la entidad receptora tiene derecho, los tipos son fijados por las partes en un contrato, se trata de un capital cedido por parte de una de las partes a la otra, etc.
- Sólo los accionistas tienen derecho a recibir un ingreso en forma de JSCP y en proporción de sus participaciones en la entidad brasileña.

11. SAUVEDRA, P. PEREIRA, A. ERBUJATO, H. y MARCONDES, D.: «Brazilian interest payments on net equity (juros sobre capital propio): An international perspective», en *Journal of International Taxation*, núm. 2, 2013, p. 1.

12. SCHOEUB, L.: «Juros sobre o Capital Propio: Natureza jurídica e Forma de Aquirição da «Nova Contabilidade», en *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*, vol. 3, 2012, p. 173

13. Los JSCP entrarán en vigor el 1 de enero de 1996.

- En relación al Derecho comercial brasileño, los accionistas de las entidades brasileñas tienen derecho a recibir un dividendo mínimo, cuyo pago es una obligación para la compañía.
- El pago de los JSCP, generalmente tiene que ser aceptado en la junta de accionistas, a diferencia de los intereses que son obligatorios para el pagador.
- El pago solo se realizará si existen beneficios por parte de la entidad brasileña. De modo que los mismos constituyen una distribución de beneficios, por lo que debe existir «beneficios», remanente o reservas en el ejercicio en que se aprueban, lo cual, impide que su caracterización se asimile a la de los intereses. De manera que si la entidad pagadora no tiene fondos propios, no cabe repartir el resultado en forma de JSCP; por lo que, en ningún caso derivan de un capital prestado.

En cambio, desde la perspectiva contable:

- Los «juros» no constituyen un gasto deducible y su pago se ha de registrar como una distribución de dividendos.

Sin embargo, desde el punto de vista fiscal:

- La nota fiscal brasileña permite deducirse a la entidad pagadora de los JSCP. Pero la misma se encuentra condicionada a la existencia de beneficios o reservas suficientes acumuladas en el ejercicio, en la medida en que los JSCP no pueden superar el 50% de los resultados del ejercicio.
- Por lo tanto, en base a lo anterior, si sólo figuran pérdidas o reservas acumuladas insuficientes, estas sociedades no podrán reducirse estas cuantías en concepto de JSCP.
- La deducibilidad fiscal de los JSCP en la base imponible de la entidad pagadora, siguiendo la ley brasileña, se observa que se encuentran sujetos a una serie de límites. En primer lugar, deben de ser calculados sobre las cuentas de patrimonio neto (capital social, reservas de capital, reservas, remanente y de las acciones de tesorería) y están limitados a la variación pro rata de día del tipo de interés a largo plazo fijados anualmente por el Banco Central. En segundo lugar, el pago de los JSCP está condicionado a la existencia de beneficios, en el periodo base del pago o adeudo de los JSCP; computados antes de la deducción de los JSCP; por imposición igual o superior al doble de los JSCP que serán pagados.

Además, desde la perspectiva cambiaria:

- Son igualmente calificados como distribución de beneficios a los accionistas y se les aplica el régimen jurídico de los dividendos, tal y como ha indicado el Banco Central de Brasil¹⁴.

14. CADEFON CAIENRO, J. M.: «A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo de una Resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE frente al arbitraje fiscal internacional», en *Quincena Fiscal*, núm. 12, 2012, p. 15.

La complejidad en la composición de estos instrumentos híbridos hace que su tratamiento no sea una tarea fácil, distinguir entre los elementos propios del capital (dividendos) y los propios de la deuda (intereses) en muchos de ellos es una tarea de extrema complejidad. Los JSCP es un claro ejemplo más de los resultados de la innovación financiera, donde los instrumentos contemporáneos poseen características de deuda y capital de diferentes magnitudes y de este modo se sitúan con mayor facilidad en un «continuum de deuda por acciones», en lugar de ser encasillado dentro de una categoría puramente de deuda o capital¹⁵.

Por ello, en ocasiones, es complejo deslindar ambos conceptos en este tipo de figuras jurídicas que presentan características «tributarias» incompatibles con su calificación legal.

El JSCP es claramente un instrumento con un tratamiento legal inconsistente en un contexto multijurisdiccional. El tratamiento legal que puede traducirse bien en un tratamiento fiscal diferenciado, bien en un tratamiento contable distinto, o bien en una diferente conceptualización regulatoria¹⁶.

Al hilo de este criterio, es especialmente, por la naturaleza jurídica de los «juros» y por el carácter transnacional de la operación, lo que provoca que un entramado conjunto de artículos tanto de normas domésticas como internacionales interactúen entre sí.

Respecto al supuesto español, como se analiza desde el TEAC, se hace referencia a la normativa interna brasileña, principalmente al artículo 9 de la Ley Federal brasileña número 9.249, de 26 de diciembre de 1995, como Estado de la fuente. Por el otro lado, se encuentra a efectos de la normativa interna española los artículos: 21, 31 y 32 RD 4/2004 TR/LIS. Y, a nivel de norma internacional (española y brasileña), hay que nombrar el articulado del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal entre el Estado Español y la República Federal del Brasil¹⁷ (CDI), en concreto en relación a los artículos: 3 «Definiciones Generales», 10 «Dividendos», 11 «Intereses» y 23 «Métodos para evitar la doble imposición».

4. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE LOS JSCP

Al estudiar el tratamiento otorgado a este instrumento desde la perspectiva española es imprescindible analizar cuáles fueron las razones jurídicas que llevaron al TEAC a calificar al JSCP como interés, y cuáles han sido los principales elementos jurídicos que posteriormente la AN ha mantenido para calificarlos de forma totalmente contraria.

El TEAC entendió que el régimen fiscal establecido por los «juros» en Brasil, para la sociedad pagadora constituía una nueva forma de planificación fiscal por el hecho de poder verse reducida su carga fiscal bajo determinadas condiciones.

15. KUJIMAL, A.: «International hybrid instrument: Jurisdiction dependent characterization», en *Houston business and Tax Law Journal*, vol. V, 2005.

16. JIMÉNEZ-BLANCO, J. I.: «El uso de los instrumentos financieros híbridos en la planificación fiscal internacional», en SERRANO AVTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 1647.

17. Firmado por los Estados, contratantes el 14 de noviembre de 1974 en Brasilia, Brasil.

El TEAC reconocía que la configuración jurídica de esta figura conforme a la normativa mercantil, contable y cambiaria brasileña no era relevante. Afirmaba que había que remitirse únicamente al hecho de que la legislación fiscal brasileña los configuraba como una partida fiscalmente deducible en la sociedad pagadora. Mientras que, para los accionistas establecía un rendimiento de capital mobiliario derivado de la inversión en la entidad, el cual merecía gravarse bajo la equivalencia de ingresos financieros derivados de la cesión a terceros de capitales, sometidos a una retención en la persona del accionista o inversor.

Por consiguiente, consideraba que debían ser tratados como intereses a efectos fiscales en España y que no se asimilaban a los dividendos, ya que los mismos en la sede del socio no están sujetos a retención y en cambio, en la sede de la entidad, tampoco se les tendría que considerar como gasto deducible en relación a la carga fiscal.

El TEAC desde el inicio de su pronunciamiento lleva a cabo una serie de argumentaciones basándose en su interpretación de la operación transnacional. Argumentos encadenados, y sobre los cuales desde el principio la parte recurrente estaba notablemente disconforme.

Es cierto que desde un primer momento, no hay nada más que darse cuenta que esta figura jurídica no se encuentra regulada de manera explícita en ninguno de los preceptos legales del artículo del CDI para confirmar que su tratamiento es complejo. Simple y llanamente porque el Convenio en cuestión fue firmado por los Estados contratantes en 1974, mientras que los JSCP entraron en vigor el 1 de enero de 1996.

Aunque tampoco es que ayude mucho el Modelo de Convenio de la OCDE¹⁸ (en adelante, MCOEDE), pues no dice demasiado al respecto de los instrumentos híbridos. Nada más lejos que unas simples anotaciones sobre ideas y conceptos en sus Comentarios. Es consciente de las innovaciones financieras y de la existencia de «instrumentos financieros no tradicionales»¹⁹, establece supuestos en los que los intereses de un préstamo pueden considerarse como dividendos para los propósitos del Tratado²⁰, hace referencia directa a determinados instrumentos como los «participating bonds»²¹ etc., pero no son más que unos Comentarios, «Soft Law»²², con el valor jurídico que cada jurisdicción fiscal desea otorgarles²³.

18. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/ocde/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2010_9789264175181-en#page1

19. Comentario 2.1.1 del artículo 11 del Modelo de Convenio de la OCDE.

20. Párrafo 25 de los Comentarios del artículo 10 del Modelo de Convenio de la OCDE.

21. Párrafo 19 de los Comentarios del artículo 11 del Modelo de Convenio de la OCDE.

22. Muchos autores han ofrecido una definición de este término jurídico, destacando sus elementos principales y comentado el alcance de su valor jurídico. Entre estos, TAMMES, A. J. P.: «Soft Law», en *essays of international and comparative in Honour of Judge Erasme Marinus Nijhoff*, La Haya, 1983, indica que el *Soft Law* o «legislación blanda» presenta las características del Derecho en cuanto a su pretendido efecto de influenciar en el deseo y restringir la libertad de aquellos a quien se dirige, pero al que algo falta en la naturaleza jurídica o vinculante del Derecho *law* y como lo conocemos en la vida cotidiana. En suma a los Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE, también se encuentra integrado por declaraciones, acuerdos interinstitucionales, recomendaciones, dictámenes, comunicaciones, *modus vivendi*, códigos de conducta, etc.

23. GARCÍA PRATS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, p. 983.

El TEAC entendía que se encontraba ante una figura no definida ni contemplada expresamente en el CDI. De modo que, aunque finalmente sí que se remite a un precepto legal en concreto, es decir, bien al artículo 10 «Dividendo» o al artículo 11 «Interés» del CDI, a modo de reforzar sus argumentos entendía que no estaba de más referenciarse al artículo 3.2 del Convenio como regla general de interpretación. El cual dice así:

«... 2. Para la aplicación del presente Convenio por un estado contratante, cualquier expresión no definida de otra manera tendrá, a menos que el texto exija una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de este Estado contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente Convenio...».

Sólo en dicho supuesto, el TEAC entiende que será de aplicación este precepto legal del CDI que bajo la rúbrica «Definiciones Generales» actúa como regla «general» de interpretación de términos no definidos convencionalmente²⁴. Esta es una regla general de interpretación de los CDI que prevalece sobre las reglas generales de interpretación de los Tratados Internacionales²⁵ y sobre las previstas en la legislación interna de los Estados contratantes²⁶. De modo que, ante la falta de una calificación exacta de la renta en el articulado del CDI o ante la carencia de una regla «específica», lo redactado en el mismo será de aplicación a fin de solventar las posibles discordancias o conflictos normativos o interpretativos por ambas partes.

Entendemos que el TEAC lo nombra como medio accesorio para remitirse a la legislación interna del Estado de la fuente, quien a su parecer es el que tiene el derecho de determinar el tipo de renta de los «juros» brasileños.

En relación a este artículo 3.2. MCOEDE, desde nuestro punto de vista, este Tribunal acertó al comprender que en el hipotético supuesto de que la aplicación de este artículo fuese necesaria, habría que remitirse al Estado de la fuente.

Es cierto que los Comentarios del MCOEDE no se pronuncian, al menos explícitamente, sobre la obligación de remitirse a la legislación interna del Estado de la fuente para conocer la calificación de la renta en cuestión, pero siguiendo a alguno de los autores como AVERY JONES, se entiende que el convenio sólo se aplica en el Estado de la fuente y, por lo tanto, implica que el Estado de residencia se encuentra vinculado por la calificación del Estado de la fuente²⁷.

Aunque el procedimiento comentado pueda ser cierto, no parece que tenga cabida alguna en dicho supuesto. Además, aunque ceñirse al Estado de la fuente bajo

24. Comentario 11 del artículo 3.2. del Modelo de Convenio de la OCDE.

25. Parte III «Observación, aplicación e interpretación de los Tratados», Sección 3 «Interpretación de los Tratados», artículos 31 a 33 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969.

26. CALDERÓN CARRERO, J. M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Los Tratados Internacionales. Los convenios de doble imposición en el ordenamiento español: Naturaleza, efectos e interpretación», en Nestor Carmona Fernández, N. (coord.), *Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea*, CISS, 2013, p. 58.

27. AVERY JONES, J.: «The interpretation of tax treaties with particular reference to article 3 (2) of the OECD-Model», BTR, 1984.

un panorama específico pueda ser aceptado, lo que no está tan claro en base a los argumentos posteriormente expuestos, son las conclusiones alcanzadas en relación a la normativa interna brasileña.

En esta apreciación, como muchas otras, se muestra la intención mantenida por el TEAC a lo largo de todo el pronunciamiento de recurrir a aquellas normas que le permitan calificar y posteriormente otorgar el trato jurídico y fiscal más conveniente a los JSCP.

Además, el TEAC señalaba que en el caso de aplicar dicha regla «general», si se tuviese que remitir a la norma interna del Estado de la fuente, se haría única y exclusivamente en base a lo establecido en su legislación «fiscal». De modo que, podría entenderse como una interpretación de la normativa interna del Estado de la fuente inexacta e interesada al omitir por completo el trato y forma que este instrumento híbrido adopta desde una perspectiva tanto mercantil como contable. Puesto que, ambos puntos de vista, facilitarían un estudio detallado de la figura jurídica y más exacto sobre la correcta calificación que cabría asignarle. Ahora bien, puede ser que eso no interesase a conciencia de las consecuencias que del mismo derivarían.

No obstante, el TEAC atendiendo a la regla de calificación, analizó el articulado del Convenio, para observar en qué medida puede tener cabida la renta de los JSCP en base a sus artículos 10 ó 11.

Al analizar el artículo 10.4 del Convenio se observa lo que se entiende por dividendo.

«... El término «dividendos» empleado en el presente artículo comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, partes de minas, partes de fundador u otros derechos que permitan participar de los beneficios, excepto los de crédito, así como las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del estado contratante en que resida la sociedades que las distribuya...».

A raíz del mismo, el TEAC entiende que este artículo establece un concepto amplio de «dividendo» porque comprende:

1. Los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, partes de las minas, partes de fundador...
2. Los rendimientos de otros derechos que permitan participar de los beneficios, excepto de los de crédito...
3. Las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado de la fuente.

Por lo que, el TEAC se basa en estas «rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones» para remitirse a la legislación fiscal del Estado de la fuente con el fin de argumentar que la calificación merecida es la de «interés». Entendiendo que, en coherencia con el apartado enunciado el término «interés» puede abarcar también los rendimientos de créditos que incluyan «participaciones en beneficios del deudor».

Claramente se observa en el Fundamento de Derecho sexto del TEAC: «Ello significa, que para calificar una determinada renta como dividendo únicamente será preciso acudir a la legislación interna del Estado de la fuente, si esta calificación no ha sido posible aplicando los dos primeros elementos de la definición. La remisión efectuada por este apartado a la legislación interna del estado de la fuente vincula no sólo a ese estado, sino también al estado de residencia del receptor de tales rentas (constituye por tanto, esta regla del artículo 10.4 del CDI una excepción a la regla general del artículo 3.2 del Convenio, anteriormente enunciada).

Ahora bien, la remisión a la legislación del Estado de la fuente puede originar algunas distorsiones, ya que en la medida en que una determinada renta sea calificada como dividendo por la legislación fiscal del Estado de la fuente, esa legislación vinculará al Estado de residencia «a efectos de aplicación del CDI» e independientemente de que la legislación fiscal interna del Estado de residencia califique dicha renta de otro modo. De esta forma, un Estado puede calificar una renta de forma distinta según se trate o no de la aplicación del Convenio».

El TEAC también analizó el artículo 11.5 del CDI que refleja la figura de los «intereses».

«... El término «intereses» empleado en este artículo, comprende los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo...».

Por consiguiente, desde la perspectiva del Convenio, el TEAC comprendía que se encontraba abarcado por la definición del artículo 11 del Convenio entre España-Brasil, y por lo tanto, lo calificaba como interés.

En consonancia con ambos artículos, argumentaba que el artículo 11.5 nombra «los créditos de cualquier clase» y además, para mayor sostenimiento, expone como argumento la delimitación negativa del término ofrecido por el artículo 10.4, entendiendo que no podrán considerarse incluidos dentro del concepto de «dividendos» los rendimientos de crédito». Por lo que, desde su punto de vista, afirmaba que el término interés puede abarcar también los rendimientos de créditos que incluyan «participaciones en los beneficios del deudor».

Finalmente, el TEAC desestimó por completo las alegaciones efectuadas por la parte interesada, exponiendo del siguiente modo su decisión de la resolución en el Fundamento de Derecho séptimo: «Queda claro pues, que en ningún caso procedería aplicar la exención del artículo 21 del TRIS, pues en dicha exención, como su misma rúbrica indica, pretende evitar la doble imposición económica internacional sobre «dividendos» y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español.

28. LUCAS DURAN, M.: «Los dividendos e intereses en la fiscalidad internacional» en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 615.

Al calificarse fiscalmente los rendimientos obtenidos por los obligados tributarios como «intereses» y no como «dividendos», nunca se producirá una doble imposición fiscal «económica» internacional que pudiera autorizar la aplicación del artículo 21 del TRLIS.

En efecto, en Brasil, en sede de las filiales brasileñas, el gravamen que soportaron estas rentas (los beneficios acumulados de las filiales o reservas, que ahora se abonan como «juros o capital propio») fue el impuesto brasileño sobre la renta de las personas jurídicas (el equivalente al IS en España) que liquidaron las filiales brasileñas en el ejercicio de su obtención. Ahora bien, no podemos ignorar que este impuesto pagado en su día, se ve anulado ahora, en el ejercicio en el que se reparte estas rentas o «juros o capital propio» que figuran en el patrimonio de la entidad como reservas. De suerte que el impuesto pagado en su día (en el ejercicio de su obtención) es el mismo que el que ahora (en el ejercicio en que se reparten) dejan de pagar las filiales brasileñas; por lo que en definitiva, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas pagado por las filiales brasileñas por estas rentas es cero».

Lo cual comprendía que si se producía una doble imposición internacional jurídica, al entender este fenómeno como el hecho de gravar en dos o más jurisdicciones diferentes la misma renta perteneciente a un mismo sujeto²⁹, pero que no se producía una doble imposición internacional económica, porque no se daba el fenómeno de gravar un mismo ingreso dos veces en manos de personas distintas³⁰.

Por consiguiente, consideraba adecuada y necesaria la aplicación del artículo 31 del RD 4/2004 TRIS³¹ para subsanar la doble imposición internacional jurídica, pero desestimaba claramente del artículo 21 RD 4/2004 TRLIS prevista para la exención de los dividendos.

5. COMENTARIO SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Desde nuestra perspectiva y en consonancia con la sentencia de la Audiencia Nacional, discrepamos en alguno de los argumentos, afirmaciones y razonamientos realizados por el TEAC en su resolución.

29. ROHATS, R.: «Basic International Taxation», Kluwer Law International, The Hague, p. 11.
30. LANG, M.: «Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición», IBFD, The Netherlands, 2014, p. 5.
31. Artículo 31 RD 4/2004 TRLIS «Deducción para evitar la doble imposición internacional: impuesto soportado por el sujeto pasivo:

1. Cuando en la base imponible del sujeto pasivo se integren las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero, se deducirá de la cuota íntegra la menor de las dos cantidades siguientes:
 - a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este impuesto.
- No se deducirán los impuestos no pagados en virtud de exención, bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.
- Siendo de aplicación un convenio para evitar la doble imposición, la deducción no podrá exceder del impuesto que corresponda según aquel.

2. (...)
3. (...)
4. (...)

Este Tribunal entendía que la legislación fiscal brasileña no consideraba a los JSCP como dividendos, sino como partidas fiscalmente deducibles en la persona del pagador, y como ingresos financieros sujetos a retención en el accionista o inversor. Por lo que desestimaba las alegaciones de la parte recurrente de carácter opuesto.

El TEAC tenía claro que no importa al respecto el tratamiento mercantil y contable de los «juros» brasileños. Sus razonamientos se centraban únicamente en la óptica puramente fiscal brasileña, y a este nivel, se determinaba como un gasto deducible en sede de la sociedad que los distribuye, sometidos al 15% de retención³².

A consecuencia de sus argumentaciones surgen un cúmulo de objeciones y disconformidades. Cuestiones tanto en relación a la correcta calificación de la renta, inclusive desde la perspectiva brasileña como dudas sobre la correcta interpretación del Derecho.

Como resultado final, este Tribunal deja al amparo de la legislación interna brasileña, la caracterización de los JSCP, lo cual significa que es la norma doméstica de otro Estado la que decide sobre la caracterización de una renta en base a la actividad parlamentaria de otro país (Brasil) o, la resolución de un órgano jurisdiccional extranjero o, incluso la posición mantenido por una Administración fiscal diferente a la española.

Este nos parece un pronunciamiento que se atreve a superponer los argumentos carentes de sustancia legal, promovidos por intereses puramente subjetivos y recaudatorios de la Administración Tributaria sobre los que debieran predominar los legales y jurídicos.

Por ello, pensamos que de este modo se ponen en peligro por vulneración los principios constitucionales básicos, los cuales han de ser entendidos como elementos esenciales del ordenamiento financiero y ejes sobre los que se asientan los distintos institutos financieros³³.

Desde nuestra opinión, la verdadera problemática deriva de la postura adoptada por el TEAC, la cual no supone la negación absoluta de la calificación efectuada por el Derecho del otro Estado contratante sobre la renta.

A nuestro entender, debe ser motivo de preocupación la falta de unanimidad en la interpretación normativa y la no uniformidad en la aplicación de estándares o criterios jurídicos que debieran actuar como guía ante los entramados conflictivos normativos que pudieran derivar de la interacción de normas de carácter internacional y nacional y las discrepancias sobre la correspondiente y correcta aplicación del Derecho.

Entendemos que ningún Estado por el simple hecho de actuar en base a sus intereses económicos puede imponer su potestad tributaria y normativa para eludir ciertas normas o elementos y conceptos jurídicos de la legislación interna en cuestión. Lo cual, por un lado puede conducir a una errónea interpretación del precepto legal y

32. Fundamento de Derecho Segundo de la resolución, 13 de abril de 2011, del TEAC.

33. MARTÍN QUEJANT, J. M., LOZANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M. y CASADO OULERO, G.: «Curso de Derecho Financiero y Tributario», Tecnos, Madrid, 2008, p. 110.

por otro, a una vulneración, o cuanto menos un roce, a los derechos fundamentales de los sujetos pasivos y obligados tributarios.

Tampoco cabe olvidar que la falta de uniformidad de criterios legales y la no armonización tanto de las normativas entre los ordenamientos jurídicos como en la aplicación de las normas domésticas y convenidas entre tribunales de un mismo Estado, pueden sin ninguna duda, desembocar en situaciones de arbitraje fiscal³⁴. Es decir, en lagunas legales y fiscales o en conflictos normativos entre ordenamientos jurídicos que las entidades, como norma general transnacionales, aprovechan por medio de operaciones transnacionales diseñadas con finalidades que abarcan desde la minimización del pago del impuesto o alcanzar otras ventajas fiscales hasta el hecho de alcanzar en ocasiones, la doble no imposición fiscal³⁵.

5.1. EL CONFLICTO DE INTERPRETACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CONVENIO. PROCESO DE APLICACIÓN DEL DERECHO

No podemos omitir que, en ocasiones, entre tribunales del Estado español se dan pronunciamientos un tanto diferentes entre sí. Pero sobre todo, no ha de haber cabida para interpretaciones y aplicaciones de las normas domésticas y convenidas tan dispares. Situaciones que no conllevan a nada más que a un contexto protagonizado por una inestabilidad, vulneraciones de los principios constitucionales e inseguridades jurídicas tanto para el contribuyente como para el posible inversor potencial.

Estamos totalmente en desacuerdo con esta posición, porque de este modo, existe una directa vulneración sobre ciertos principios constitucionales que otorgan de manera completa la potestad al Estado español para decidir sobre la calificación de la renta y su tratamiento fiscal.

Es cierto que ante la firma de Convenios los Estados se comprometen a reducir o a restringir su potestad tributaria. Estos constituyen auténticos tratados internacionales que establecen normas de autolimitación de la soberanía fiscal de los Estados contratantes en orden a reparar y cohesionar el poder de imposición de manera tal que se elimine la doble imposición y la evasión fiscal internacional sobre los sujetos pasivos que operen transnacionalmente³⁶.

Hay que ser conscientes que no son ellos los que atribuyen competencias a los Estados miembros, sino que, de acuerdo con el Derecho Internacional son los Estados los que tienen la competencia originaria para ejercer su soberanía fiscal³⁷. De modo

34. Siguiendo a la doctrina legal anterior, entre los que figura el profesor Tullio Rosenbluj, el término utilizado «Arbitrage Fiscal» es la equivalencia adoptada en español del término en inglés «Tax Arbitrage» y no, del término inglés «Arbitration» cuyo nombre que recibe en español es idéntico.

35. Pedrosa López, J. C.: «Análisis sobre la licitud de las operaciones de arbitraje fiscal internacional», en *Revista de Contabilidad y Tributación*, Centro de Estudios Financieros, 2014.

36. Cauderón Carrión, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios de Doble Imposición Internacional: Análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 229, 1994, p. 155.

37. Lang, M.: «Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición», *IBFD, The Netherlands*, 2014, p. 16.

que, erróneamente o no³⁸, la literatura describe los efectos de un CDI como un reparto de las potestades tributarias entre los Estados firmantes determinando cuál de ellos tienen el derecho a gravar la renta.

Ahora bien, la cuestión recae sobre qué sujeto ostenta la potestad calificadora sobre las rentas. Por un lado, se puede argumentar que es el Estado de la fuente el que debe ostentar dicha capacidad al ser el primero que debe aplicar el Convenio siendo el Estado de residencia el que se encuentra condicionado por su elección.

No obstante, este no será el planteamiento cuando el Estado de la fuente haya llevado a cabo una calificación interesada y no ajustada con el CDI, en cuyo supuesto, el Estado estaría vulnerando el acuerdo internacional y el Estado de residencia no se encontraría vinculado por esta calificación. Este asumiría la competencia calificadora, al igual que en los supuestos donde el CDI le otorga exclusivamente la potestad calificadora³⁹.

Las reglas de interpretación de los CDI en relación a la calificación de una renta, asumen la necesidad de obtener una interpretación bilateral por ambas partes para evitar situaciones asimétricas entre ambos Estados. Aunque este objetivo no es tarea sencilla cuando se está tratando con instrumentos híbridos financieros, la mayoría de los problemas surgen en relación a los asuntos de interpretación, calificación y aplicación del texto del Convenio⁴⁰.

En palabras de Cauderón Carrión, los problemas de calificación jurídica en aplicación de CDI se diferencian de los de interpretación *stricto sensu*. Por lo general, en los problemas de calificación se debate si una determinada renta puede ser integrada dentro de una categoría jurídica de rentas convencionalmente perfilada y, a la vista de esto, aplicarse o no el régimen jurídico tributario estipulado por éstos. Mientras que los problemas de interpretación, se busca darle sentido a una norma cuyos presupuestos de aplicación son completos. Entendiendo que la calificación jurídica procede en una etapa posterior a la interpretación⁴¹.

En todos estos casos, la especificidad del problema de calificación está en la existencia de una doble valoración de situaciones a la luz de leyes integradas en grupos heterogéneos —las leyes internas y los tratados— y comprende, por tanto dos momentos distintos: la calificación primaria que hace referencia a la caracterización de la situación concreta de la realidad ante la ley interna, con vistas a determinar su

38. Siguiendo a Michael Lang en Lang, M.: «Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición», *IBFD, The Netherlands*, 2014, él no muestra reparo en utilizar el término «reparto o distribución de las potestades tributarias», a diferencia de otros como Vogel, K.: «Interpretation of Double Taxation Conventions», en *Chabes de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Rotterdam, 1993, quien entiende que esta afirmación no es adecuada y lo único que conlleva es a malos entendidos.

39. Cauderón Carrión, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios de Doble Imposición Internacional: Análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 229, 1994, p. 161.

40. Bungawo, J.: «Classification and Treatment of Hybrid Financial Instruments and Income Derived Therefrom under EU Corporate Tax Directives», en *European Taxation Journals IBFD*, núm. 10, 2010, p. 50.

41. Cauderón Carrión, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios de Doble Imposición Internacional: Análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 229, 1994, p. 149.

naturaleza jurídica; y la calificación secundaria, que se centra en la caracterización del concepto interno frente al concepto jurídico utilizado por el Tratado⁴².

En la primera se subsumen en el presupuesto jurídico previsto en la norma una serie de situaciones de hecho, mientras que en la segunda, los esfuerzos se centran en verificar si la situación concreta de la realidad jurídica puede subsumirse en el concepto definido por el Tratado⁴³.

Por consiguiente, como indica la profesora GARCÍA MACHANCOS, ante la percepción por la matriz residente en España por parte de su filial en Brasil, la aplicación del régimen tributario concreto es una consecuencia directa, de la utilización del procedimiento de la norma unilateral o norma tributaria internacional (normas nacionales) sin perjuicio de la observación y aplicación de la norma internacional tributaria⁴⁴ (normas internacionales).

En atención a la calificación primaria en sede de la legislación interna acometiendo en un primer momento la fase de interpretación en la que se buscará en las normas o fuentes calificadoras y posteriormente se interpretarán los términos a efectos de establecer el contenido de la norma positiva. Posteriormente se procede a la calificación jurídica, esto es la subsunción del hecho concreto en la categoría jurídica concreta⁴⁵.

En segundo lugar, se procederá a la calificación secundaria, la cual coincidirá o no con la anterior. En la fase de interpretación, se determinarán las fuentes calificatorias aplicables donde se regulan las categorías jurídicas; acudirán por lo tanto a las reglas de interpretación del dividendo, incluidas en los CDI, a su contenido y a su ámbito de aplicación.

En la posterior fase de calificación jurídica, se subsume el supuesto concreto en la categoría jurídica de la renta correspondiente.

Los instrumentos de la segunda calificación gozan de supremacía sobre la norma interna, aunque sólo serán de aplicación en caso de que la norma interna no resuelva la doble imposición en el marco de aquellos⁴⁶.

42. XAER, A.: «El problema de las calificaciones en el Derecho Tributario Internacional», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 225-226, vol. 43, 1993, p. 674.

43. CHICO DE LA CAMARÁ, P.: «Interpretación y calificación de los Convenios de doble imposición internacional», en *Semanario Anóni*, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 308.

44. A este respecto, LÓPEZ ESPADAROR, C. M.: «La estructuración del Derecho financiero y Tributario Internacional y Comunitario», en *Cronica Tributaria*, núm. 125, 2007, p. 42, entiende que el Derecho Internacional Tributario condiciona al Derecho Tributario Internacional. Afirma que el concepto de Derecho Internacional Tributario podía ser entendido en sentido más amplio como comprensivo de las normas del Ordenamiento Internacional que concierne de un modo u otro al ejercicio del Poder Tributario de los Estados, considerando las relaciones tributarias en cuanto desarrolladas no entre los mismos Estados, sino entre cada Estado y las personas físicas o jurídicas dependientes de éste y, así pues, solamente como objeto indirecto y mediato de las normas internacionales. Destacaba este autor que como destino de éste se presenta el «derecho tributario internacional», constituido por las normas tributarias internas relativas a las relaciones con el extranjero.

45. GARCÍA MACHANCOS, E.: «La Tributación de los Beneficios Percibidos por las Matrices Españolas Procedentes de las Filiales en el Extranjero», *Aranzadi*, Navarra, 2002, p. 97.

46. GARCÍA MACHANCOS, E.: «La Tributación de los Beneficios Percibidos por las Matrices Españolas Procedentes de las Filiales en el Extranjero», *Aranzadi*, Navarra, 2002, p. 98.

5.2. LA PROHIBICIÓN DE VULNERAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO

Siguiendo las ideas expuestas anteriormente, el CDI establece una regla de calificación convencional sobre una renta, pero la cual, solo resulta aplicable en el ámbito de aplicación del CDI. Es decir, en el supuesto en que la calificación fuese realizada por el Estado de la fuente, esta no vincularía al Estado de residencia cuando la misma no resultase conforme al CDI. Principalmente, porque esto supondría una vulneración, entre otros, al principio de soberanía fiscal y al principio de reserva de ley presente en multitud de preceptos legales; entre los que se destacan: el artículo 33.1 y 133 de la Constitución Española (en adelante, CE) y en el ámbito de la legislación ordinaria: los artículos 2.1, 4 y 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT).

Como afirma MARTÍN QUEFALT, el principio de reserva de ley, es especialmente relevante en el ámbito tributario, expresando que cuanto menos, es necesario que el establecimiento de un tributo se haga precisamente con arreglo a la ley⁴⁷.

Por otro lado, como LÓPEZ ESPADAROR comenta, el principio de soberanía fiscal también se puede observar desde una perspectiva internacional como uno de los elementos esenciales en la delimitación del Estado como sujeto de Derecho Internacional; sirviendo para definir los poderes del Estado sobre el territorio, excluyendo las intervenciones exteriores que podrían afectar a la vida independiente del Estado, y así, también a los actos que pueden tener carácter tributario⁴⁸.

Del mismo modo, no cabe olvidar que la seguridad jurídica y la adecuada interpretación y aplicación del Derecho es un principio constitucional y derecho fundamental de los sujetos pasivos.

Siguiendo al profesor GARCÍA NOVOA, es la pretensión de configurar una seguridad normativa objetiva, que no sea como un mero «deseo» del ciudadano, sin que ello suponga ignorar que la seguridad sólo puede entenderse en cuanto referida a cada situación personal. Siguiendo a la doctrina alemana al definir el contenido material de la seguridad jurídica como una exigencia de previsibilidad y calculabilidad por los ciudadanos de los efectos jurídicos de sus actos, de tal forma que puedan tener una expectativa lo más precisa posible de sus derechos y deberes. De manera que, planteando estos términos desde la perspectiva subjetiva del ciudadano, la seguridad jurídica se manifiesta en la idea de protección de la confianza.

Aunque es difícil decir cuándo un orden jurídico es seguro, la supuesta seguridad del Derecho podemos resumirla en dos manifestaciones: en primer lugar, la previsibilidad del Derecho exigirá la llamada «seguridad de orientación», esto es, la previsibilidad consistente en seguridad de las reglas de conducta. Ello requiere se-

47. MARTÍN QUEFALT, J. M., LOZANO, C., TERREÑO LÓPEZ, J. M. y CASADO OLERO, G.: «Curso de Derecho Financiero y Tributario», Tecnos, Madrid, 2008, pp. 131-137.

48. LÓPEZ ESPADAROR, C. M.: «Revisión de las relaciones entre el Derecho Financiero y el Derecho Internacional General», en *Cronica Tributaria*, núm. 147, 2013, p. 137.

guridad sobre cuál es la trascendencia jurídica de las decisiones del ciudadano, para lo cual es necesario, al mismo tiempo, una seguridad sobre la relevancia jurídica de los hechos. Esta seguridad afectará a la definición de las hipótesis normativas y, en el campo fiscal, a la descripción legal tanto de los presupuestos de hecho como de las consecuencias jurídicas. En un segundo lugar, se podrá hablar de una segunda manifestación de la seguridad jurídica, aunque con una inevitable dependencia con la primera. Es la «seguridad de realización». Podemos definirla como la seguridad de que las proposiciones normativas, formuladas en clave hipotética, se van a aplicar a cada concreta situación de hecho con absoluto respeto a lo previsto en las mismas y sin variaciones de criterio a la hora de resolver supuestos similares. Estaremos ante la llamada seguridad aplicativa, ante una exigencia de seguridad dirigida preferentemente a los aplicadores del derecho —Administración y Tribunales—⁴⁹.

6. NUEVO PANORAMA A RAÍZ DEL FALLO DE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La AN entiende que los JSCP han de recibir el mismo tratamiento que el de los dividendos repartidos por la filial extranjera al encuadrarse dentro del articulado normativo al respecto. En atención a la calificación primaria, hay que concluir que el término «dividendos» y otras expresiones similares aparecen en diferentes normativas domésticas. Hay que remitirse, entre otros a los artículos: 13.1.f), 25.1.f) y 14.1.h) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (TRLIRNR), otros artículos como: 21, 30, 32, 48, 55, 72, 107, 118 presentes en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS), y los respectivos comprendidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), subrayando estos últimos como fundamentales. No obstante, en muchos de ellos hace una referencia al término pero no lo define.

Compartiendo la postura con lo expresado por LUCAS DURÁN, parece que una interpretación sistemática del concepto de dividendo nos ha de llevar al artículo 25 de la LIRPF⁵⁰, que diferencia, dentro de los rendimientos de capital mobiliario, aquellos que son obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad, los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, los procedentes de operaciones de capitalización y contratos de seguro de vida e invalidez y, por último, otros rendimientos de capital mobiliario diversos⁵¹.

En definitiva, se puede concluir que el ordenamiento español brinda un concepto uniforme de «participación en fondos propios de entidades o distribución de beneficios».

Respecto a la calificación primaria, la sentencia acepta que los JSCP se encuentran abarcados por estos conceptos y definiciones, lo cual implica que huye de los pocos

49. GARCÍA NOVOA, C.: «El principio de Seguridad jurídica en materia tributaria», Marcial Pons, Madrid, 2000.

50. Destacando especialmente el apartado a del artículo 25.1 de la LIRPF.

51. Quedan incluidos dentro de esta categoría los siguientes rendimientos dinerarios o en especie...».

51. LUCAS DURÁN, M.: «Los dividendos e intereses en la fiscalidad internacional» en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 607.

artículos, como el 13.1.f) 2º del TRLIRNR⁵², que hacen referencia al término de los «intereses» al entender que no se aplican. Puesto que, la base del término será la remuneración percibida por los préstamos de capitales propios. Creyendo que este no es el supuesto.

6.1. CALIFICACIÓN DE LAS RENTAS TRANSFRONTERIZAS ACORDE A LA NORMATIVA ESPAÑOLA

La Audiencia Nacional con el fallo dictado el pasado mes de febrero otorgó la razón a la parte recurrente al declarar que la anterior resolución del Tribunal de Rango «inferior» era nula por no ser conforme a Derecho. En síntesis, estimo conveniente indicar que el instrumento jurídico «juro» brasileño, ha de ser calificado como dividiendo y no como interés.

Los argumentos expresados por la parte recurrente y aceptados por la Audiencia Nacional ponen de manifiesto la carencia legal de alguno de los razonamientos emitidos por el TEAC y sus interpretaciones sobre la naturaleza jurídica de los JSCP.

Además, la AN considera improcedente la postura del TEAC al entender que la calificación que Brasil otorgue a los JSCP es la que el otro Estado ha de asumir, al margen de lo indicado en su ordenamiento jurídico y tributario.

Por lo que, es acertado el Fundamento Jurídico (en adelante, FJ) segundo, así como los matices que derivan del mismo. La AN razona la necesidad de acogerse a la legislación doméstica española en orden de calificar la renta, concediendo así respecto máximo a los principios del Derecho que han de estar presentes en el ámbito del Derecho tributario internacional.

Los convenios bilaterales, y en concreto el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal puede suponer un «cese o limitación» de los derechos de los Estados a gravar determinadas rentas para evitar situaciones que deriven en una doble imposición sobre el mismo bien o renta.

Aunque esto no excluye la capacidad exclusiva de cada Estado a ejercer su potestad tributaria dentro de su territorio y la limitación exterior al ejercicio de su potestad tributaria fuera de sus fronteras.

La parte recurrente, también expone un conjunto de artículos a los que se remite para fortalecer el argumento de la necesidad de acogerse al ordenamiento tributario español para determinar la calificación de estas rentas transfronterizas.

En este sentido, el artículo 133.1 de la Constitución Española dispone que:

«...la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley...»

52. Artículo 13.1 «...f) 2º. Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español o por establecimientos permanentes situados en el mismo, o que retribuyan prestaciones de capital utilizadas en territorio español...».

Por lo que no hay lugar alguno para que otro Estado pueda determinar lo que es un impuesto o no lo es dentro del territorio español.

Este concepto se reitera en el artículo 4 de la LGT al referirse a la potestad tributaria:

- «1. La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
2. Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
3. Las demás entidades de derecho público podrán exigir cuando una ley así lo determine...»

Aunque esta potestad tributaria, como manifestación de la «soberanía fiscal» puede repercutir directamente sobre otros Estados. Por lo que, la aplicación de la normativa tributaria española previó dicha situación redactando el artículo 1.2 LGT

«... 2. Esta ley establece, asimismo, los principios y normas generales que regulan las actuaciones de la administración tributaria por aplicación en España de la normativa sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de los otros convenios internacionales...»

De manera que hay que observar la redacción del artículo 7 LGT para comprender el respeto mutuo entre las soberanías fiscales.

«... 1. Los tributos se regirán (...) Por los tratados o convenios para evitar la doble imposición que contengan cláusulas de naturaleza tributaria y, en particular, por los convenios para evitar la doble imposición, en los términos previstos por el artículo 96 de la Constitución...»

Al hilo de esta apreciación, la Audiencia Nacional realiza una adecuada aplicación del Derecho yuxtapuesto, en base a la cual considera que la capacidad para calificar los «juros» brasileños recae pues sobre el Estado español, y no sobre Brasil. De manera que, en base a lo argumentado, cualquier decisión contraria a esta supondría la vulneración de los principios constitucionales básicos en el ámbito tributario. Del mismo modo, de acuerdo con la parte recurrente, si los JSCP son intereses o dividendos de acuerdo con la normativa fiscal brasileña, a los efectos de aplicar el CDI España-Brasil, dicha calificación viene determinada por la normativa brasileña, y no por la española, por lo que no debería ser aceptada.

La sentencia mantiene una postura contraria a la del TEAC, el cual, en ocasiones parece que está empeñado en obligar a las entidades a que tributen por sus ingresos obtenidos, y aún con más empeño cuando en el Estado de la fuente puede no haber sido gravada dicha renta.

El mero deseo de las Administraciones Tributarias de querer hacer tributar a la entidad en su Estado de residencia por cualquiera de sus rentas que recibe, cuando

no demuestre, o directamente no tribute en el Estado de la fuente, porque en remisión a su legislación interna así lo permite, no es excusa suficiente para obligar a la misma. Al menos no bajo cualquier medio alegando criterios que puedan pecar de contener lagunas en su sustancia legal, pudiendo haber sido motivados más por una perspectiva subjetiva que puramente jurídica. Y, aún menos cuando si que podrían existir medidas y mecanismos y actuaciones entre los Estados para evitar que estas situaciones tuviesen cabida alguna.

A modo de ejemplo, nos remitimos a las denominadas cláusulas anti-abuso generales o específicas que con su correspondiente incorporación al ordenamiento jurídico o a los convenios entre los Estados, son un mecanismo ideal para lidiar con operaciones transnacionales basadas en instrumentos híbridos.

Al hilo de las mismas, resaltamos las cláusulas específicas que determinados Estados como Ucrania, Israel o Portugal entre otros, han redactado en sus convenios con la República Federativa del Brasil para calificar directamente a los «juros» brasileños como «intereses»⁵³.

6.2. EL «DESLINDE» ENTRE EL ARTÍCULO 10 «DIVIDENDOS» Y EL ARTÍCULO 11 «INTERESES» DEL CDI EN EL FALLO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Una vez atendida la calificación primaria de la renta por la norma interna, corresponde estudiar su ámbito de aplicación en el marco jurídico internacional. En relación con la calificación secundaria corresponde analizar el CDI en cuestión y observar si se ha interpretado en consonancia con el mismo. En esta segunda calificación se requerirá de una primera fase de interpretación en la que se escogen los instrumentos jurídicos, y una segunda fase de calificación, bajo la cual se subsume este reparto de dividendos.

Hay que deslindar los conceptos y elementos, considerando su ubicación en el artículo 10 «dividendos» o en el artículo 11 «intereses», o bajo cualquier otro. Nada dice explícitamente el MCOCE, nada más que una apreciación en el párrafo 19 del artículo 11, considerando que los intereses no incluyen ninguna partida de ingresos que se contemplen en el artículo 10. Por consiguiente como indica el profesor GARCÍA PRATS a raíz de esta aclaración la clasificación de los ingresos de dividendos tienen preferencia sobre la clasificación de las rentas de intereses⁵⁴.

Al hilo de lo comentado anteriormente, con la misma importancia, este autor resalta que no es necesario que ni la calificación de la renta tenga que ser simétrica por los dos Estados contratantes a efectos del convenio y que, ni siquiera en el supuesto opuesto de que se asuma una enfoque simétrico en la calificación de la renta los problemas sobre la doble imposición fuesen resueltos automáticamente.

Esta visión nos lleva directamente a entender que la calificación fiscal de la renta por el convenio tiene que interactuar con la calificación que cada legislación fiscal

53. Fundamento de Derecho Quinto de la resolución, 13 de abril de 2011, del TEAC.

54. GARCÍA PRATS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, p. 986.

interna ha otorgado a la misma, tanto en el Estado de la fuente como en el Estado de residencia. Y viceversa, es el régimen fiscal doméstico concreto aplicable a la renta transfronteriza el que tiene derecho a que el Tratado dependa principalmente de la calificación fiscal nacional.

La doble imposición no tiene porque surgir como resultado de una diferente calificación de la renta en ambos Estados contratantes, pero sí como resultado de la interacción de los regímenes domésticos de los Estados contratantes con los efectos del Convenio. Además, tampoco debe ser un inconveniente que pueda existir una doble no imposición fiscal, puesto que, en este supuesto son los Estados los que han de establecer cuáles son los mecanismos o medidas a adoptar para lidiar con la misma⁵⁵.

A la vista de la sentencia, opinamos que la Audiencia Nacional es consciente de todos estos conceptos e ideas expuestas a la hora emitir su pronunciamiento y posterior fallo. En el FJ quinto, teniendo presente el significado de la normativa española razona que desde la norma bilateral los «juros» brasileños encajan en el concepto que la norma da de «dividendos», en su artículo 10.4.

«... El término «dividendos» empleado en el presente artículo comprende los rendimientos de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, partes de minas, partes de fundador u otros derechos que permitan participar de los beneficios, excepto los de crédito, así como las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del estado contratante en que resida la sociedades que las distribuya...».

Siguiendo este artículo se refleja como el significado ofrecido por el legislador es de carácter amplio, de modo que consigue dar cabida a multitud de variantes de conceptos nacionales.

Por un lado, ofrece dos «definiciones convencionales»⁵⁶ mientras que la última depende de la legislación fiscal del Estado de la fuente, «las rentas de otras participaciones sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del estado contratante en que resida la sociedad que las distribuya». De modo que ofrece un carácter más amplio de esta figura jurídica de acuerdo con lo establecido en la legislación de cada uno de los Estados contratantes.

Se comprende que la característica de «participar en los beneficios», excluye por completo los «rendimientos de los derivados de los "créditos"», situación que proviene de una operación de «financiación». Totalmente distinta, a nuestro entender, de esta operación transnacional, la cual, no debería ni siquiera preverse por su completa naturaleza jurídica diferente.

55. GARCÍA PRATS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, p. 986.

56. Siguiendo este artículo 10.4 las «definiciones convencionales» que se extraen son: a) Los rendimientos de las acciones, bonos de disfrute, partes de minas y de fundador; y b) Los rendimientos de otros derechos que permitan participar en beneficios, excepto los de crédito.

Además otro de los motivos es que el inversor o accionista está asumiendo un riesgo de esa entidad con su aportación del capital, cuestión que no se da en la figura del perceptor de los intereses. De modo que estos conceptos son abarcados claramente por la figura del dividendo y no del interés.

Denegando por lo tanto, su incardinación en el concepto que la norma ofrece de los «intereses» en su artículo 11.5 del Convenio.

«... El término «intereses» empleado en este artículo, comprende los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo...».

La AN en suma de todos los argumentos anteriormente entiende que los JSCP no responden a la cesión de un capital a terceros, por lo que está parte que los cede está asumiendo un riesgo de la entidad brasileña y por lo tanto, encajan más bien en la figura del dividendo.

Del mismo modo, la parte recurrente, compartiendo el mismo punto de vista que el autor, entiende que la postura mantenida por el TEAC debe ser ignorada al tratarse de una opinión convenenciera, ya que ignora la distribución de los beneficios derivados de una aportación de un capital.

Además como pone de manifiesto GARCÍA PRATS siguiendo a parte de la literatura fiscal (Vogel, Rotondaro) a efectos del Convenio de considerar la renta como interés en relación a su artículo 11, han de estar presentes una serie de elementos básicos, entre los que se encuentran: la indudable existencia de una deuda, la remuneración debe ser el resultado del derecho a reclamarla, la remuneración no es equivalente a un pago y debe existir un intercambio del capital principal⁵⁷.

Una vez aclarado el procedimiento de la aplicación del Derecho y asimilado el tratamiento que merecen recibir los «juros» brasileños en relación a la norma española y en contra de la postura mantenida por el TEAC sobre la adecuada remisión a la norma brasileña, explicamos cómo y por qué, en relación al FJ cuarto, no nos cuesta afirmar que el pronunciamiento del TEAC carece de profundidad en el estudio del supuesto.

A priori, remitiéndonos al artículo 9 de la Ley Federal núm. 9.249/1995, parece que los JSCP pueden ser identificados como intereses, pero el estudio de la operación transnacional, requiere algo más que una simple remisión a la norma. La cuestión es que los presupuestos de hecho de estos intereses están condicionados a la existencia de una serie de condiciones propias de los dividendos. Es más, características innegables y que son necesarias de análisis en el estudio sobre el fondo de estos instrumentos, para conocer su verdadera calificación.

57. GARCÍA PRATS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, p. 987.

Se observa que los JSCP, como indica el artículo 9.1 Ley 9249/1995, tienen el mismo «leit motiv» que los dividendos, los cuales:

«... queda condicionado a la existencia de beneficios...»

Y condiciona su distribución a la previa autorización por parte de la Junta de accionistas.

Además, y para una mayor convicción sobre la necesidad de estudiar el fondo del instrumento y no ceñirse a la simple forma o norma escrita, el TEAC los calificaba como interés, pero y aunque dejásemos por un momento de lado el párrafo anterior, se observa como este interés al que se refiere no hace referencia al de un rendimiento de capital mobiliario, a consecuencia de un crédito a la filial que posteriormente esta devuelve a su matriz. Sino que, acogiéndose a la norma brasileña su fuente es la existencia de una renta y su título imputativo es la participación del socio en el capital social, asimilable por lo tanto a la «remuneración de capital».

Por consiguiente, los JSCP no responden al pago por la existencia de un crédito, sino por la existencia de un «beneficio previo» que lo hace posible, y sin él no se llevaría a cabo, el pago de estos JSCP.

Igualmente, complementando el significado otorgado desde la perspectiva mercantil y contable, se observa que los JSCP desde el punto de vista contable tampoco constituyen un gasto financiero, porque responden a una distribución de beneficios, a diferencia del interés que sí que supondría serlo.

Desde una completa y discutida perspectiva, volviendo en última instancia a la cuestión inicial y en cierto modo, como consecuencia jurídica y lógica, en remisión a la norma tributaria española, una vez se ha definido la calificación de este instrumento híbrido, cumpliendo con los principios constitucionales y de la tributación internacional y adecuándonos a la correcta aplicación del Derecho, cuestiones que a nuestro entender se ponían en entredicho en la resolución del Tribunal Económico y Administrativo Central, se procede por lo tanto a aceptar el planteamiento propuesto por la parte recurrente desde el inicio del procedimiento. Pues, al otorgarle la razón y afirmar el verdadero tratamiento que merecen recibir los JSCP, da lugar como consecuencia de la calificación jurídica otorgada, a la aplicación del artículo 21 RD 4/2004 TRLS, a la exención de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos por una entidad no residente.

6.3. LA CORRESPONDIENTE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DEL RD 4/2004 TRLS

Siguiendo las consideraciones de la parte recurrente, y en discordancia con la decisión del TEAC, entendemos que la aplicación del artículo 21 del TRLS tiene lugar por múltiples razones.

El TEAC calificaba estas rentas como «intereses», en cuyo supuesto el artículo 21 del TRLS no tenía cabida alguna. Como consecuencia de esta consideración por parte de la Inspección de Tributos, entendía que se producía una doble imposición

jurídica, por la retención provocada en Brasil, y que por consiguiente, en virtud del artículo 23.1 del CDI cabía aplicar el artículo 31 del TRLS establecido en la normativa interna española.

No obstante, al ser considerados como dividendos en base a lo argumentado hasta el momento, el planteamiento es completamente diferente y los métodos a los que cabe recurrir a fin de evitar una doble imposición internacional.

La consideración de los JSCP de dividendos, provoca de manera automática la existencia de una doble imposición económica internacional. Por consiguiente, en virtud de lo establecido en el artículo 23.3 del CDI, a fin de evitar que dicha renta se encuentre sometida por partida doble, requiere de la aplicación del artículo 21 del TRLS.

Este artículo prevé el método que permite la exención para los dividendos y otras rentas de fuente extranjera que evita la doble imposición económica que surgiría en caso de no aplicarlo.

El artículo 21 del TRLS establece para su aplicación unos requisitos que se asumen como satisfechos en supuesto que analizamos.

Entre estos requisitos para aplicar el método de exención a los dividendos o a las participaciones en beneficios de entidades no residentes en territorio español se destacan:

- Un porcentaje de participación por parte de la entidad española en la entidad no residente superior al cinco por ciento en su capital o en sus fondos.
- Que la entidad filial extranjera haya sido gravada por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al impuesto de sociedades.
- Que los beneficios repartidos sean consecuencia de una actividad empresarial en el extranjero.

Por consiguiente, la concurrencia objetiva de los requisitos que motivan la aplicación de la «exención» concurren en el presente caso, sin que pueda traerse a colación los resultados fiscales que, como consecuencia de la aplicación de la norma brasileña, tendente a estimular la fiscalidad de las sociedades, puedan incidir en la desnaturalización del beneficio fiscal que la norma española reconoce, un vez que la participación distribuida ha sido calificada, tanto desde la perspectiva de la norma brasileña como de la nacional, como «dividendos»⁵⁸

Por consiguiente, el método de exención, establecida en el artículo 21 del TRLS, es consecuencia directa y aplicable.

7. EL TRATAMIENTO DE LOS JSCP EN OTROS ORDENAMIENTOS

Los JSCP no han sido género de controversia únicamente en España, sino también en otros países, como Alemania, Ucrania, Méjico o Chile. Aunque por unas razones u

58. Fundamento Jurídico Sexto, SAN 712Z014.

otras que posteriormente se comentan, las calificaciones jurídicas otorgadas por unos y por otros en relación a este instrumento son completamente diferentes.

El Tribunal Federal en materia tributaria en Alemania (*Bundesfinanzhof*)⁵⁹, en contra del fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Alemán, y manteniendo una postura «similar» a la que a posteriori adoptó nuestra Audiencia Nacional, se pronunció sobre el tratamiento fiscal que debía otorgarse a estos instrumentos, asimilándolos a los «dividendos». Entendía que los «juros» en relación a su legislación interna no cumplían con ciertas características básicas para ser considerados como rendimientos de capital mobiliario, y por lo tanto, no les correspondía una calificación diversa.

Dicha postura no es unánime, puesto que otros países como Ucrania, Méjico o Chile, a contrario sensu, los han calificado como «intereses». Ahora bien, conocer cuáles son las razones de dicho tratamiento fiscal es importante. Parece que la explicación se encuentra en las cláusulas específicas sobre los JSCP existentes en los Protocolos de los respectivos Convenios para evitar la doble imposición fiscal entre dichos Estados y la República Federativa del Brasil. En ellos consta una cláusula en el Protocolo o medida específica que permite que los «intereses sobre el capital propio» o los «juros o capital propio» regulados en el artículo 9 de la Ley 9.249/1995 se consideraran como intereses para los fines del artículo 11 del mismo.

8. CONCLUSIONES

Finalmente, ante este panorama normativo internacional donde las rentas de un instrumento financiero híbrido derivadas de operaciones transnacionales son las protagonistas, provocan una serie de afirmaciones y cuestiones a modo de conclusión.

— Entendemos que habrá que estar atentos a futuros pronunciamientos judiciales en relación al tratamiento fiscal que estas rentas deben de asumir. Existe la posibilidad de interponer un recurso de casación contra el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, en cuyo caso, entendemos que la parte recurrente tendría que ser capaz de alegar y demostrar un *error in procedendo* más que un *error in iudicando*.

— Se observa cómo la Audiencia Nacional con esta sentencia adopta una postura muy similar a la que ofrece el Tribunal Federal Alemán, el cual, también consideró que los JSCP debían calificarse como dividendos puesto que, en consonancia con su normativa interna no cumplían determinadas características básicas para considerarlos como «intereses», puesto que los «juros» brasileños no respondían a ninguna cantidad pagada en contraprestación a la cesión de un crédito.

— En este contexto, la industria de la innovación financiera es mucho más rápida que los ordenamientos jurídicos, por lo tanto se comprende su opacidad y complejidad en su conocimiento y regulación. Los «Juros sobre o Capital Propio» son uno más de

59. Bundesfinanzhof, Sentencia 6 de junio de 2012.

los múltiples instrumentos híbridos con los que los ordenamientos tributarios de los Estados han de lidiar. Alguno de ellos no suponen ya novedad alguna como el caso de los «*profit participation loans*» las cuales se pueden considerar un instrumento de deuda porque se asimilan a un préstamo pero que a su vez tienen características propias de un capital, principalmente porque el monto del interés a ser pagado se encuentra condicionado a la rentabilidad del negocio⁶⁰, o las mismas acciones preferentes, consideradas como fondos propios de la entidad con derecho a recibir dividendos pero sin derecho a voto alguno, que es exactamente lo que sucede a los acreedores de una entidad que tienen derecho a recibir un interés por el capital prestado⁶¹, u otros muchos que la ley española conoce entre los que se encuentran: acciones rescatables o las obligaciones subordinadas y las rescatables. En cambio otros como este supuesto en cuestión sí que sorprenden a muchas Administraciones Tributarias ante el desconocimiento de su naturaleza jurídica y el respectivo tratamiento jurídico y fiscal aplicable.

Además a ello hay que sumar que otro de los inconvenientes para enfrentarse a estos instrumentos innovadores es el hecho de muchos de los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, se han quedado un tanto «desfasados». En el sentido, de que muchos de ellos, necesitan de una renegociación o actualización e inclusive redacción, porque no son capaces de prever situaciones de operaciones transnacionales, que tal vez, puedan ser consideradas como «nuevas» o más recientes, o que simplemente no se preveían en el momento de la firma del mismo. Lo cual, deriva en situaciones indeseadas por los Estados y en largos y costosos procesos judiciales, al no conseguir regular estas planificaciones fiscales.

— Los instrumentos híbridos, financieros o sintéticos y las entidades híbridas son instrumentos que, alegando la legitimidad como su mejor expresión⁶², están presentes en multitud de planificaciones financieras internacionales porque permiten alcanzar ciertos beneficios o ventajas fiscales que de otro modo no se alcanzarían.

Del mismo modo que hemos observado a lo largo de este estudio sobre los «juros brasileños», es cierto que determinar qué tratamiento legal y fiscal cabe otorgarles puede resultar complejo, lo cual, en ocasiones da lugar a una diversidad de opiniones entre académicos, o entre profesionales expertos o entre los mismos tribunales de un Estado.

No obstante, desde nuestra perspectiva ello no es causa justificada para eximir a los tribunales españoles de lo que a nuestro entender es una obligación *sine qua non*. El Poder Judicial necesita adecuar sus actuaciones, a fin de garantizar el correcto cumplimiento y aplicación del Derecho. Por un lado, puesto que es un derecho del

60. BLASCO CASTIÑEIRA, M. y CRUZ AMORÓS, M.: «Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions» General Report, en *Cahiers de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Munich, 2000, p. 583.

61. MARQUÉS SEVILLANO, J. M. y SANCHO ARELLANO, A.: «Los instrumentos híbridos en los recursos propios de las entidades financieras: Naturaleza y cambios tras la crisis financiera», en *Estabilidad Financiera*, Banco de España, núm. 17, p. 58.

62. KRAHMAL, A.: «International hybrid instrument: Jurisdiction dependent characterization», en *Houston Business and Tax Law Journal*, vol. V, 2005, p. 127.

sujeto pasivo emanado de los principios constitucionales y por ello mismo, no debería ni existir ni el más mínimo índice por el que exigirlo. Y por otro lado, porque de lo contrario, se transmite una inseguridad jurídica influyente negativamente tanto en el contribuyente como en el posible inversor potencial.

— No cabe ninguna duda que los instrumentos híbridos tratan de aprovechar desde la licitud las discordancias existentes entre los ordenamientos jurídicos y tributarios de los Estados.

No obstante, el producto de una diferente calificación de la renta por parte de los Estados contratantes no tiene porque ser la doble imposición internacional, pero puede serlo como resultado de la interacción de los regímenes fiscales domésticos con los efectos del Tratado.

Del mismo modo, puede también dar lugar a una doble no imposición internacional, de modo que la renta no sea gravada en ninguno de los Estados⁶³.

Por ello, se pone de manifiesto la necesidad de otorgar un tratamiento coherente en cada Estado a los mismos, con el fin de evitar que puedan existir lagunas jurídicas, fiscales y contables que las entidades, como norma general multinacionales, puedan utilizar. Aunque la idea de armonizar los ordenamientos jurídicos sea de una complicación extrema y hasta pueda resultar inalcanzable.

— Ante este panorama son los Estados los que han de hacer uso de las medidas y mecanismos tanto unilaterales como preferiblemente convenidos para evitar tales situaciones. Sin que se conciba como permisibles ni justificadas las posibles medidas tomadas por los Estados sin la base jurídica ni legal suficiente, y aún menos, cuando no hay más que observar los mecanismos que ciertos países han adoptado para lidiar con esta índole de situaciones.

Nos parece acertada la postura adoptada por países como Portugal, Israel, Chile y otros que han conseguido lidiar con dichos instrumentos híbridos, gracias a la redacción de cláusulas específicas⁶⁴ en los Protocolos de sus respectivos convenios con la República Federativa del Brasil. Estos han decidido de mutuo acuerdo en la redacción de esta cláusula considerar los «juros» brasileños como intereses en el articulado del CDI.

Puede existir diversidad de opiniones acerca de la calificación otorgado en dicha cláusula, pero el caso es que es una medida específica a la que las Administraciones Tributarias y tribunales de estos países pueden recurrir a evitar de conflictos derivados de su calificación jurídica y legal y el posterior tratamiento fiscal adecuado.

Los tratados internacionales incorporan estas cláusulas a fin de dirigir la caracterización o calificación de los híbridos en un contexto internacional. Aunque también

63. GARCÍA PIÑAS, F. A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011, p. 986.

64. A modo de ejemplo, la cláusula incorporada en el Protocolo del CDI entre Brasil-Chile dispone expresamente que: «las cantidades pagadas a título de «remuneración sobre el capital propio» según el artículo 9 de la Ley núm. 9.249/95 de Brasil, se considerarán intereses para los fines del artículo 11, párrafo 3, siempre y cuando sean deducibles para la determinación de la renta de las personas jurídicas».

se pueden incluir en los convenios internacionales reglas dirigidas a prevenir el uso incoherente del tratamiento fiscal de determinados instrumentos a través de los procedimientos de cooperación mutua. Entre las que se puede destacar la llamada cláusula *switch over*, la cual, se aplica cuando se produce un tratamiento inconsistente en dos jurisdicciones que no puede ser resultado de acuerdo con el procedimiento amistoso⁶⁵.

A colación de estas cláusulas específicas redactadas en los CDIs que tratan de evitar los problemas que derivan tanto de un doble imposición internacional como de una doble no imposición, hacemos referencia a las cláusulas específicas redactadas en el Convenio de doble imposición entre España y Alemania⁶⁶ que fijan la tributación de los híbridos en el Estado de la fuente.

También podemos tener en cuenta otras cláusulas anti-abuso como las propuestas en los comentarios del artículo 1 MCOCE en sus párrafos 13 y siguientes. Entre ellas destacamos la cláusula de sujeción al impuesto, la cual, exige que para aplicar el CDI la renta en cuestión quede sujeta a imposición en el Estado de residencia del perceptor. Ofrece así, a los Estados de la fuente la cobertura de esta condición de efectiva sujeción a imposición cuando la compañía que invoca el CDI esté controlada por personas no residentes en ese Estado o estas rentas tengan en esa entidad una participación sustancial.

En suma de todas esas cláusulas comentadas en los párrafos anteriores, puesto que parece que se centran en una postura un tanto más general en evitar el uso abusivo del Convenio o en la lucha contra aquellas operaciones estructuradas para la obtención de ciertos beneficios fiscales, surge la verdadera necesidad de adoptar medidas más concretas y específicas para prevenir la doble no imposición por medio del uso de instrumentos híbridos.

En base a lo cual, como señala CALDERÓN CARRERO, se podrían estar sentando las bases de una tendencia global dirigida a articular una nueva generación de cláusulas anti-abuso específicas (*Specific and targeted rules*, TRAS) concebidas para limitar determinados esquemas de planificación fiscal internacional (o productos financieros estructurados) que explotan la interacción entre distintas legislaciones fiscales nacio-

65. JIMÉNEZ-BLANCO, J. I.: «El uso de los instrumentos financieros híbridos en la planificación fiscal internacional», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010, p. 1651.

66. Véase el apartado V del Protocolo del Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo, hecho en Madrid el 3 de febrero de 2011:

«V. En relación con los artículos 10 y 11.

No obstante lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del presente Convenio, los dividendos e intereses pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que proceden, y de acuerdo con la legislación de ese Estado.

a) cuando se deriven de derechos, comprendidos los de crédito, que permitan participar en los beneficios, incluida la renta procedente de las acciones o bonos de disfrute, la renta que obtenga un socio comanditario (en el caso de Alemania «stillter Gesellschafter») de su participación como tal, o de un préstamo cuyo tipo de interés esté vinculado al beneficio del prestatario (en el caso de Alemania «partiarisches Darlehen») o de bonos de participación en beneficios (en el caso de Alemania «Gewinnobligationen»), y

b) con la condición de que sean deducibles en la determinación de los beneficios de deudor de tal renta, pero si el beneficiario efectivo es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no excederá del 15 por ciento del importe bruto de dichos dividendos e intereses».

nales en ocasiones sofisticados esquemas de innovación financiera⁶⁷. De modo que bajo el tratamiento fiscal doméstico de entidades o instrumentos que involucre a otro país está conectado directamente con el tratamiento fiscal que este otro país impone, consiguiendo la eliminación de tratamientos asimétricos⁶⁸.

- Finalmente, falta hacer una reflexión sobre si realmente tanto las Administraciones Tributarias y tribunales de los países como las organizaciones e instituciones internacionales, entre las que destacamos como protagonistas la OCDE o la Comisión Europea (CE), son conscientes de la presencia, cada vez mayor, de la «problemática» y las consecuencias que conllevan el uso de estos instrumentos híbridos (y entidades híbridas) en las planificaciones fiscales internacionales.

Si echamos una mirada al pasado, son pocos los informes, recomendaciones u otros documentos que se centran en estos instrumentos y reconocen el peligro que conlleva el uso, más bien hacen referencia a la idea de alcanzar situaciones de doble imposición por medio de complejas estructuras de carácter internacional. Ahora bien, con el tiempo sí que se han convertido en uno de los objetos de estudio de merecida preferencia.

La Comisión Europea en su Recomendación, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva⁶⁹, en la que aseveraba «la atención que hay que prestar a la tradicional planificación fiscal internacional, la cual con el tiempo cada vez se ha vuelto más sofisticada». En ningún momento hace referencia explícita a estos complejos instrumentos, pero los cuales, pueden considerarse como implícitos al afirmar que «estas prácticas es que reducen la deuda tributaria a través de mecanismos que, pese a ser estrictamente legales, son contrarios al espíritu de la ley».

La OCDE, considerándolo como organismo internacional por excelencia, en consonancia también a los previos estudios por parte de la Comisión Europea, es y ha sido consciente de la necesidad luchar contra aquellas planificaciones fiscales internacionales diseñadas por los contribuyentes, con el principal y único fin de reducir el pago del impuesto, o de alcanzar situaciones de doble imposición fiscal, o incluso de alcanzar por aquellas «estructuras híbridas» que aprovechando las discordancias entre sistemas tributarios situaciones de doble imposición, es decir, la exención del pago del impuesto tanto en el estado de la fuente como en el Estado de residencia.

Han sido múltiples los informes o trabajos que lo avalan⁷⁰. Destacando como fundamental entre los más recientes el informe de la OCDE «Hybrid Mismatch

Arrangements-Tax policy and Compliance Issues»⁷¹ de marzo de 2012, el cual aunque no se centra de una manera específica y única sobre los instrumentos híbridos, sí que significa un paso adelante en la lucha contra las operaciones estructuradas para alcanzar la doble imposición o la doble deducciones fiscales como producto de la explotación de las diferencias en el tratamiento fiscal otorgado a los instrumentos y entidades entre dos o más Estados⁷².

En relación a este supuesto de los JSCP, este informe de la OCDE ya analizaba en el capítulo cuarto junto a otros cláusulas específicas, la necesidad de eliminar y prohibir la deducción de pagos que no son incluidos en la base imponible del receptor.⁷³

Se destaca también como un punto de inflexión en la su último documento, aprobado en julio de 2013, denominado: «Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting»⁷⁴ (BEPS). En el cual, abarcando un total de 15 «acciones» que tratan de enfrentarse a múltiples delicadas temas en el ámbito de la tributación y operaciones internacionales, se destaca entre sus más importantes objetivos evitar la existencia de operaciones que por medio de una estructuración fiscal, jurídica y contable alcancen situaciones de doble imposición, o de una deducción de gastos por partida doble, e incluso de un diferimiento del pago del impuesto.

La OCDE, ha demostrado en su Acción 2, Working Party 11 (WP11) bajo el título: «Hybrid Mismatch Arrangements»⁷⁵, la importancia de desarrollar cláusulas en el Modelo de convenio y diseñar normas en las legislaciones domésticas que consigan neutralizar el uso y los efectos derivados de estos instrumentos y entidades híbridas.

El informe «Recommendations for Domestic Laws»⁷⁶, se centra en la necesidad de implementar normas que tengan como fin:

- Prevenir la exención o no reconocimiento de los pagos que son deducibles en la jurisdicción del pagador;
- denegar los pagos que no se incluyen en los ingresos del receptor (y no son sujetos a imposición bajo las normas de la transparencia fiscal internacional); y
- denegar la deducción de pagos que también son deducibles en otra jurisdicción.

De modo que la intención es neutralizar los efectos que derivan de los desajustes asimétricos que son provocados por los instrumentos financieros híbridos a través de la adopción de reglas conectadas, «linking rules», que buscan alinear los resultados

71. http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf.

72. OCDE: «Hybrid Mismatch Arrangements – Tax Policy and Compliance Issues», marzo, 2012, p. 7.

73. OCDE: «Hybrid Mismatch Arrangements – Tax Policy and Compliance Issues», marzo, 2012, pp. 17-18.

74. <http://www.oecd.org/ctp/beeps/ActionPlan.pdf>.

75. <http://www.oecd.org/ctp/aggressive/hybrid-mismatch-arrangements-discussion-draft-domestic-laws-recommendations-march-2014.pdf>.

76. OCDE: «BEPS Action 2: Hybrid Mismatch Arrangements (Recommendations for Domestic Laws)», marzo, 2014, p. 8.

67. CALDERÓN CARRERO, J.M.: «A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo de una resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE frente al arbitraje fiscal internacional», en *Quincena Fiscal*, núm. 12, 2012, p. 18.

68. OCDE, «BEPS Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements «Recommendations for Domestic Laws»», marzo, 2014, p. 5.

69. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_erosion/C_2012_8606_en.pdf. Entre estos informes redactados por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, por orden cronológico se destacan: «Study into the Role of Tax Intermediaries» (2008), «Report Addressing Tax Risks Involving Bank Losses» (2010), «Tackling aggressive tax planning through improved transparency and disclosure» (2011), «Hybrid mismatch arrangements- tax policy and compliance issues» (2012), «Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting» (2013).

fiscales tanto del pagador como del receptor bajo un instrumento financiero híbrido. De manera que para ello se referencia a:

- a) La denegación por parte de las jurisdicciones de cualquier pago hecho bajo un instrumento financiero híbrido en la medida en que el receptor no incluye el pago como un ingreso ordinario en su jurisdicción.
- b) Las jurisdicciones deben requerir al receptor incluir cualquier pago hecho bajo un instrumento financiero híbrido como un ingreso ordinario en la medida en que el pagador tiene derecho a reclamar la deducción de dicho pago y su jurisdicción no aplica una cláusula sobre los tratamientos híbridos en concordancia con la anterior recomendación
- c) La exención de un dividendo no debe estar garantizada bajo el derecho doméstico en la medida en que este es un pago deducible.

Por el otro lado, el segundo gran bloque de este documento «*Treaty Issues*», trata principalmente, como se observa en su tercera parte de prevenir como interactuarían las recomendaciones comentadas anteriormente sobre el tratamiento fiscal doméstico en relación a los instrumentos financieros híbridos y los pagos realizados por las entidades híbridas con las cláusulas de los convenios o tratados fiscales.

Afirma pues, que las soluciones propuestas ante los desajustes o asimetrías que se centran principalmente en denegar las deducciones en el Estado del pagador y la inclusión en el Estado del receptor son soluciones domésticas impuestas sobre los contribuyentes domésticos, por lo que, *a priori*, no parece influir sobre los derechos de imposición de otros Estados. Ahora bien, las cláusulas del MCOODE, sí que pueden verse influidas, en el supuesto de que ante la solución de una asimetría o desajuste de un híbrido involucre la imposición fiscal de un no residente sin establecimiento permanente en el Estado que grava⁷⁷.

— Por otro lado, destacamos las principales implicaciones fiscales en España, a raíz de este fallo emitido por la Audiencia Nacional. Aunque la decisión pueda ser recurrida ante el Tribunal Supremo, las multinacionales españolas con intereses en Brasil, pueden de momento obtener notables beneficios con la repatriación de ganancias obtenidas por la entidad no residente.

De modo que, a raíz de estas ventajas y como consecuencia de la existente cláusula sobre el intercambio de información en el Convenio, artículo 26, sustituye en relación a la cláusula de «sujeción al impuesto», la presunción «*iuris tantum*», que admite prueba en contrario, por la presunción «*iuris et de iure*», la cual, da cumplido el requisito de sometimiento a un impuesto de naturaleza idéntica o análogo al que las entidades españolas son sometidas.

Aunque este precepto, no es de aplicación al supuesto, sí que corrobora la aplicación automática del método de exención cuando se acredita que la entidad

77. OCDE: «BEPS Action 2: "Neutralise the effects of the hybrid mismatch arrangements (Treaty Issues)"», marzo, 2014, pp. 10-11.

participada que distribuye los «beneficios» es residente en un país con el que España tiene suscrito un CDI.

Ante este escenario, se observa a España como una de los mejores países para invertir en América Latina, y en particular, en Brasil⁷⁸.

— Finalmente, reflexionamos siendo consciente de que los «Juros sobre o Capital Propio» son un ejemplo más de la importancia que requieren dar a estos instrumentos híbridos. Somos conscientes que desde décadas atrás han estado presentes en las estructuraciones transnacionales, pero que su uso, y con el uso el abuso aunque no siempre sea infringiendo la norma, ha ido cada vez a más.

Asumimos que la tarea no es nada fácil, apreciamos los esfuerzos y las propuestas para conseguir regularlos, puesto que, entendemos que en la armonización normativa y uniformidad en los tratamientos se encuentra parte de la solución al «problema», pero a su vez entendemos que cuanto menos, con el fin de alcanzar estos objetivos, han de censurarse también las medidas adoptadas por los Estados si son desmesurados o si los mecanismos o actuaciones no tienen amparo alguno en el espíritu del Derecho, los cuales, a veces se imponen pudiendo resultar absolutamente abusivos.

9. BIBLIOGRAFÍA

- AVERY JONES, J.: «The interpretation of tax treaties with particular reference to article 3 (2) of the OECD- Model», BTR, 1984.
- BLASCO CASTINEYRA, M. y CRUZ AMORÓS, M.: «Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions» General Report, en *Cahiers de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Munich, 2000.
- BUNDGAARD, J.: «Classification and Treatment of Hybrid Financial Instruments and Income Derived Therefrom under EU Corporate Tax Directives», en *European Taxation Journals IBFD*, núm. 10, 2010.
- CALDERÓN CARRERO, J. M.: «A vueltas con las reglas de interpretación y calificación de los convenios de doble imposición al hilo de una resolución del TEAC sobre híbridos financieros: la reciente reacción de la OCDE frente al arbitraje fiscal internacional», en *Quincena Fiscal*, núm. 12, 2012.
- «Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios de Doble Imposición Internacional: Análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 229, 1994.
- CALDERÓN CARRERO, J.M. y MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Los Tratados Internacionales. Los convenios de doble imposición en el ordenamiento español: Naturaleza, efectos e interpretación», en CARMONA FERNÁNDEZ, N. (coord.), *Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Europea*, CISS, 2013.

78. Ernst & Young: «Global Tax Alert», marzo, 2014.

- CHICO DE LA CÁMARA, P.: «Interpretación y calificación de los Convenios de doble imposición internacional», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010.
- Comisión Europea: Recommendation, 6.12.2012, C (2012), 8806 final, on aggressive tax planning.
- DUNCAN, J. A.: «Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions», en Ponencia General, *Cahiers de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Munich, 2000.
- Ernst&Young: «Global Tax Alert», marzo, 2014.
- GARCÍA MACHANCOS, E.: «La Tributación de los Beneficios Percibidos por las Matrices Españolas Precedentes de las Filiales en el Extranjero», Aranzadi, Navarra, 2002.
- GARCÍA NOVOA, C.: «El principio de seguridad jurídica en materia tributaria», Marcial Pons, Madrid, 2000.
- GARCÍA PRATS, F.A.: «Qualification of Hybrid Financial Instruments in Tax Treaties», en *Diritto e Pratica Tributaria Internazionale*, núm. 3, 2011.
- «Artículo 21. La tributación de las restantes rentas», en CALDERÓN CARRERO, J. M. y RUIZ GARCÍA, J. R. (coords.), *Comentarios a los Convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España*, Institutos de Estudios Económicos de Galicia, 2004.
- JANSEN, E. y VAN KASTEREN, E.: «Hybrid Financial Instruments», en *Derivatives&Financial Instruments*, IBFD, 2008.
- JIMÉNEZ-BLANCO, J. I.: «El uso de los instrumentos financieros híbridos en la planificación fiscal internacional», en SERRANO ANTÓN, F. (dir.), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010.
- KRAHMAL, A.: «International hybrid instrument: Jurisdiction dependent characterization», en *Houston business and Tax Law Journal*, vol. V, 2005.
- LAMPREAVE, P.: «An Assessment of the Anti-Avoidance Doctrines in the United States and the European Union» en *Bulletin for International Taxation*, IBFD, marzo, 2013.
- LANG, M.: «Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición», IBFD, The Netherlands, 2014.
- LÓPEZ ESPADAFOR, C. M.: «La estructuración del Derecho Financiero y Tributario Internacional y Comunitario», en *Crónica Tributaria*, núm. 125, 2007.
- «Revisión de las relaciones entre el Derecho Financiero y el Derecho Internacional General», en *Crónica Tributaria*, núm. 147, 2013.
- LUCAS DURÁN, M.: «Los dividendos e intereses en la fiscalidad internacional» en SERRANO ANTÓN, F. (director), *Fiscalidad Internacional*, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2010.
- MARQUES SEVILLANO, J. M. y SANCHÍS ARELLANO, A.: «Los instrumentos híbridos en los recursos propios de las entidades financieras: Naturaleza y cambios tras la crisis financiera», en *Estabilidad Financiera*, Banco de España, núm. 17.
- MARTÍN QUERALT, J. M., LOZANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J. M. y CASADO OLLERO, G.: «Curso de Derecho Financiero y Tributario», Tecnos, Madrid, 2008.

- OCDE.: Model Tax Convention on Income and on Capital, 2010.
- Hybrid Mismatch Arrangements—Tax Policy and Compliance Issues, marzo, 2012.
- Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, julio, 2013.
- Public Discussion Draft. BEPS Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements, (Recommendations for Domestic Laws), marzo, 2014.
- Public Discussion Draft. BEPS Action 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements (Treaty Issues), marzo, 2014.
- PEDROSA LÓPEZ, J. C.: «Análisis sobre la licitud de las operaciones de arbitraje fiscal internacional», en *Revista de Contabilidad y Tributación*, Centro de Estudios Financieros, 2014.
- ROHATGI, R.: «Basic International Taxation», Kluwer Law International, The Hague.
- ROSEMBUJ, T.: «La Crisis Financiera y el Arbitraje Fiscal Internacional. Los productos híbridos y las entidades híbridas», El Fisco, Barcelona, 2011.
- SAAVEDRA, P. PEREIRA, A. ERBOLATO, H. y MARCONDES, D.: «Brazilian interest payments on net equity (juros sobre capital propio): An international perspective», en *Journal of International Taxation*, núm. 2, 2013.
- SCHOUER L. E.: «Juros sobre o Capital Próprio: Natureza Jurídica e Forma de Apuração da «Nova Contabilidade», en *Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos)*, vol. 3, 2012.
- TAMMES, A. J. P.: «Soft Law», en *essays of International and Comparative in Honour of Judge Erades*, Martines Nijhoff, La Haya, 1983.
- TOMAZELA SANTOS, R.: «Tax Treaty Qualification of Income Derived from Hybrid Financial Instruments», en *Bulletin for International Taxation*, IBFD, vol. 67, núm. 10, 2013.
- VOGEL, K.: «Interpretation of Double Taxation Conventions», en *Cahiers de Droit Fiscal International*, Congreso IFA, Rotterdam, 1993.
- XABIER, A.: «El problema de las calificaciones en el Derecho Tributario Internacional», en *Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública*, núm. 225-226, vol. 43, 1993.

